

QASHQADARYONING TO'NG'ICH IBRATXONASI

Abdullayeva Zulayho Aziz qizi

Qarshi davlat universiteti tarix
yo'nalishi 2-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyati Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomidagi musiqali drama teatri vujudga kelish tarixi hamda uning mustaqillikgacha teatrda yuz bergan o'zgarishlar haqida atroflicha fikr bildirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Teatr, Mulla To'ychi Toshmuhammedov, "Halima" spektakli, Sobir Vohidov, "Farhod va Shirin", "Tohir va Zuhra", "Layli va Majnun", "Alpomish", "Nurxon", "Gulsara", 1932-yilning 25-avgust.*

O'zbekiston mustaqillikning dastlabki kunlaridayoq jamiyatning barcha jabhalarida o'zgarishlarni amalga oshirdi. Ushbu rivojlanishlar san'at, xususan, teatr sohasi rivojida ham ko'zga tashlanadi. Teatr sohasi azaldan insonlarni kundalik turmush tarzi, hissiy kechinmalarning ifodasini aks ettirishda hamda kishilarga sokinlik, huzur bag'ishlashda muhim ko'rinish ahamiyat kasb etgan.

Mamlakatimiz tarixida milliy teatr san'ati o'ziga xos rivojlanishni o'tganligi hamda asrlar davomida kishilik jamiyatining tadrijiy rivojlanishida boy madaniy meros shakllanganligi bilan ahamiyatlidir. Mavjud merosni asrash va yo'qolib borayotganlarini qayta tiklash orqali avlodlarga yetkazish bugungi kunda nafaqat, shu soha vakillarining, balki biz yosh-tarixchilarning ham muhim vazifalaridan biri deb bilaman. Prezident, Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Xalqimizning rivojlanish darajasi avvalo milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. Shu ma'noda, madaniyat-bu xalqimiz, jamiyatimiz

qiyofasidir. Biz O‘zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, buni avvalo milliy madaniyatimizni rivojlantirishimizdan boshlashimiz lozim[1]”.

Mamlakatimizda teatr san’ati rivoji ayniqsa XX asrning o‘ninchi yillari Turkiston madaniyat tarixida yangi o‘zbek milliy teatrining shakllanish davri bilan ahamiyatli hisoblanadi. Teatr masalasiga qiziqish 1910-yillardan boshlangan. Teatr xalq ongiga kuchli ta’sir o‘tkazishda asosiy vosita sanalgan. Bu davrda hudud bo‘ylab ko‘plab milliy teatrlar tashkil qilingan. Ana shu davrda o‘lkamiz hududida vujudga kelgan teatrlardan biri, hozirda Qashqadaryo viloyati hududida joylashgan Mulla To‘ychi Toshmuhamedov nomidagi musiqali drama teatri hisoblanadi. Qarshida teatr tashkil etilishi uzoq tarixga ega. Teatr tashkil etilishiga qadar Qashqadaryo vohasida baxshilar, hofizlar, raqqosalar, xalq termalarini aytib yuruvchilar bo‘lgan. 1928-yil Qodir Abdullayev (qarshilik) shaharda san’at to‘garagini tashkil qildi. Bu to‘garak o‘zining konsert dasturlari bilan keng xalq ommasi orasida tanilgach, asta-sekin teatr tashkil qilishga kirishiladi. Teatrimiz ana shu to‘garak zamirida 1932-yilning 25-avgustida tashkil topdi[2].

Dastlab teatrda mahalliy ijodkorlar asarlari sahnalashtirilgan. Ustoz san’atkorlarning xotirlashicha dastlab teatrda “Halima” spektakli qo‘yilgan. Keyinchalik teatr sovet madaniyati va mafkurasini targ‘ib qilish uchun xizmat qildirildi. Tuman xalq maorifi bo‘limining rahbari Soibzoda tashabbusi bilan 1936-yilda ushbu to‘garak davlat teatri deb ataldi. Teatrni dastlab asli qarshilik bo‘lgan A. Qodirov rahbarlik qildi. Shu yili teatr davlat budjeti hisobiga o‘tkaziladi. 1937-yilda teatrga Ermatov badiiy rahbar, Sobir Vohidov rejissiyor-pedagog bo‘lib faoliyat boshladi[3].

Ikkinchi jahon urushi yillarida teatr o‘zini faoliyatini front uchun hamda front ortida xizmat qilganlarni ruhiyatini ko‘tarish, g‘alabaga bo‘lgan ishonchni orttirish maqsadida sayyor xizmat ko‘rsatdi. Bu yillarda teatr samarali faoliyat olib bordi. “Farhod va Shirin”, “Tohir va Zuhra“, “Layli va Majnun“, “Alpomish“, “Nurxon“,

“Gulsara“ kabi asarlarning sahnalashtirilishi teatrning kamolotidan darak berdi 1943-yilda teatrga Mulla To‘ychi Toshmuhamedov nomi berildi[4].

XX asrning ikkinchi yarmida teatr ancha kamolga yetib, urushdan keyingi yillarda xalqning ruhiyatini ko‘tarishda katta hissa qo‘shdi. Teatr tarixida XX asrning 70-80 yillarida ham bu jihat ko‘zga tashlanadi.

Xulosa o‘rnida aytishimiz mumkinki, Qashqadaryodagi Mulla To‘ychi Toshmuhammedov nomidagi davlat musiqali drama teatri XX asrda viloyatimizda mavjud bo‘lgan yagona teatr bo‘lib, xalqimizga samarali xizmat qilgan va qilib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Президент маданият ва санъат соҳаси раҳбарлари билан йиғилиш ўтказди.
<https://www.gov.uz/uz/news/view/13579> (01.05.2023)
2. “Qashqadaryo haqiqati” gazetasi, 1964, 31 oktabr, - B. 2.
3. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. T. 10. – B. 628-629.
4. “Qashqadaryo haqiqati” gazetasi, 1964, 31 oktabr.
5. Khujamuratovna, J. I. (2023). SOURCES RELATED TO THE HISTORY OF THE IRRIGATION CONSTRUCTION OF THE KASHKADARYA OAZIS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06), 95-98.
6. Jabbarova, I. (2023). NATURAL-GEOGRAFIK CONDITIONS OF KASHKADARYA OASIS AND ITS INFLUENCE ON IRRIGATION SYSTEM. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 685-687.

7. Jabbarova, I. (2023). QASHQADARYO IRRIGATSIYA INSHOOTLARI QURILISHI TARIXSHUNOSLIGI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(6), 130-134.
8. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. *Miasto Przyszłości*, 30, 18-20.
9. ЖАББОРОВА, И. Х. (2021). ЎЗБЕКИСТОН СУҒОРИШ ТАРИХИНИНГЗАХМАТКАШ ТАДҚИҚОТЧИСИ ВА ЗУККО МЕЪМОРИ. In *Uzbek Conference Publishing Hub* (Vol. 1, No. 01, pp. 54-58).
10. Хужамуратовна, Ж. И. (2020). Study of irrigation history of the kashkadarya oasis. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 3047-3051.
11. Khujamuratovna, J. I. (2022). Meliorative Condition Of Land In The Oasis Of Kashkadarya In The 50s Of The 20th Century. *International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429*, 11(10), 118-122.
12. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ* (pp. 15-19).
13. Jabbarova, I. (2023). HISTORY OF CONSTRUCTION OF PACHKAMAR WATER RESERVOIR. *Академические исследования в современной науке*, 2(27), 64-70.